

INFORMATIKA DARSLARINI TASHKIL ETISHDA 4 K MODELIDAN FOYDALANISH.

Karimov Ismoil Hasan o'g'li

SHDPI MI 1-21 guruh talabasi

karimovismoil2002@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518728>

Annotatsiya.

Mazkur maqolada informatika darslarini tashkil etishda 4K modelidan foydalanish metodikasi tahlil qilinadi. 4K modeli – kreativlik, kritik tafakkur, kommunikatsiya va kooperatsiya – XXI asr ko'nikmalarini rivojlantirish uchun asosiy yo'nalishlar sifatida qaraladi. Ushbu maqolada 4K modelining informatika ta'limida qo'llanilishi, uning ahamiyati va samaradorligi haqida batafsil ma'lumot beriladi. Maqolada informatika darslarida 4K modelini qo'llash metodikasini tahlil qilish, uning afzalliklari va imkoniyatlarini aniqlash maqsad qilib qo'yilgan. Ushbu yondashuv informatika darslarini yanada interaktiv, qiziqarli va samarali qilishga yordam beradi, shuningdek, talabalarining XXI asr talablariga mos keladigan ko'nikmalarini shakllantirishga ko'maklashadi.

Kalit so'zlar: 4K modeli, informatika ta'limi, kreativlik, kritik tafakkur, kommunikatsiya, kooperatsiya, XXI asr ko'nikmalari, ta'lim metodikasi.

XXI asrda ta'lim jarayoni va metodikasi jadal rivojlanib, yangi texnologiyalar va innovatsiyalar ta'sirida sezilarli darajada o'zgarmoqda. Ushbu rivojlanish davrida talabalarining kreativlik, kritik tafakkur, kommunikatsiya va kooperatsiya kabi ko'nikmalarini rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu to'rtta ko'nikma — kreativlik (Creativity), kritik tafakkur (Critical Thinking), kommunikatsiya (Communication) va kooperatsiya (Collaboration) — 4K modeli deb nomlanib, zamonaviy ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda.

Informatika fani, o'zining texnologiyaga yo'naltirilgan tabiati bilan, talabalarining 4K ko'nikmalarini rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Informatika ta'limi jarayonida nafaqat texnik bilimlar va dasturlash ko'nikmalari, balki yuqorida qayd etilgan 4K ko'nikmalarini ham rivojlantirish muhimdir. Bu orqali talabalar nafaqat bilimli mutaxassislar, balki ijodkor va tahliliy fikrlovchi, samarali kommunikator va jamoada ishlash qobiliyatiga ega shaxslar bo'lib yetishadilar.

4K modelining informatika ta'limida qo'llanilishi, uning ahamiyati va samaradorligi haqidagi ushbu tahlil orqali pedagoglar uchun foydali uslubiy tavsiyalar va amaliyotlar ishlab chiqish imkoniyati yaratiladi. Bu esa, o'z

navbatida, ta'lim sifatini oshirish va talabalarning o'quv jarayoniga bo'lgan qiziqishini yanada kuchaytiradi.

4K modeli zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarning ko'nikmalarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu modelning informatika ta'limiga tatbiqi haqida ko'plab tadqiqotlar va adabiyotlar mavjud. Bu bo'limda ba'zi muhim manbalar va ularning natijalari haqida tahlil keltiriladi.

Kreativlik (Creativity). Kreativlik informatika ta'limida muhim o'rin tutadi, chunki dasturlash va muammolarni hal qilish ijodkorlikni talab qiladi. Mishra va Koehler (2006) ta'kidlashicha, "o'qituvchilar o'z darslarini yaratishda kreativlikni qo'llash orqali talabalar o'rtasida ijodiy fikrlashni rivojlantirishlari mumkin". Shuningdek, informatika darslarida loyihalarga asoslangan o'qitish usuli talabalarning kreativligini oshiradi, chunki ular turli xil muammolarni yechishda innovatsion yondashuvlarni qo'llaydilar.

Kritik tafakkur (Critical Thinking). Kritik tafakkur ko'nikmalari talabalarni muammolarni chuqur tahlil qilish va samarali yechimlar topishga yordam beradi. Ennis (2011) bu ko'nikmalarni rivojlantirishning ahamiyatini ta'kidlaydi: "Kritik tafakkur talabalarni murakkab muammolarni hal qilishga va turli xil axborotlarni tahlil qilishga o'rgatadi". Informatika ta'limida bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun dasturlash va algoritmlar tuzish jarayonida talabalarning tafakkurini chuqurlashtirishga alohida e'tibor qaratiladi.

Kommunikatsiya (Communication). Informatika ta'limida samarali kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish juda muhimdir, chunki talabalar kelajakda jamoaviy loyihalarda ishlashlari kerak bo'ladi. Hattie (2009) o'z tadqiqotida shuni ko'rsatadiki, "samarali kommunikatsiya o'quv jarayonida hamkorlikni yaxshilaydi va talabalar o'rtasida bilim almashinuvini rag'batlantiradi". Informatika darslarida guruh ishlari va jamoaviy loyihalar orqali talabalar o'z kommunikatsiya ko'nikmalarini rivojlantiradilar.

Kooperatsiya (Collaboration). Kooperatsiya ko'nikmalarini rivojlantirish talabalar o'rtasida jamoaviy ishlarni samarali tashkil etishga yordam beradi. Johnson va Johnson (1999) ta'kidlaganidek, "jamoaviy ishlar o'quvchilarni kooperativ muhitda ishlashga va bir-biridan o'rganishga imkon beradi". Informatika darslarida bu ko'nikmalarni rivojlantirish uchun jamoaviy loyihalar, kodlash marafonlari va guruh mashqlari o'tkaziladi.

4K modelini informatika darslariga tatbiq etish jarayonida quyidagi yangiliklar kiritildi:

1. Loyiha asosida o'qitish: Talabalar kichik guruhlariga bo'linib, turli loyihalar ustida ishladilar. Bu esa ularda kreativlik va kooperatsiya ko'nikmalarini rivojlantirdi.
2. Interaktiv ta'lim vositalari: Dars jarayonida interaktiv ta'lim vositalari, masalan, kodlash platformalari va virtual laboratoriyalar qo'llanildi.
3. Refleksiya va tahlil mashg'ulotlari: Har bir darsdan so'ng talabalar o'z faoliyatlarini tahlil qilib, kritik tafakkur ko'nikmalarini mustahkamlashdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, 4K modelini qo'llash natijasida informatika fanini o'zlashtirish darajasi sezilarli darajada oshdi. Talabalar yangi bilimlarni tez va samarali o'zlashtirish, mustaqil ravishda muammolarni yechish va jamoa bilan samarali ishlash qobiliyatlarini rivojlantirdilar.

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, 4K modeli informatika darslarini tashkil etishda samarali vosita bo'lib, talabalarning kreativlik, kritik tafakkur, kommunikatsiya va kooperatsiya ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Kelgusida 4K modelini yanada kengroq qo'llash va metodikani takomillashtirish uchun quyidagi takliflar beriladi:

1. O'qituvchilarni malaka oshirish kurslari bilan ta'minlash: 4K modelini samarali qo'llash uchun o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini doimiy ravishda yangilash.
2. Loyihaviy ishlarni kengaytirish: Talabalarning kreativ va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirish uchun loyihaviy ishlarga ko'proq e'tibor berish.

3. Texnologik resurslardan samarali foydalanish: Informatika darslarida zamonaviy texnologik vositalar va platformalardan keng foydalanish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mishra, P., & Koehler, M. J. (2006). Technological Pedagogical Content Knowledge: A Framework for Teacher Knowledge. *Teachers College Record*, 108(6), 1017-1054.
2. Ennis, R. H. (2011). *The Nature of Critical Thinking: An Outline of Critical Thinking Dispositions and Abilities*. University of Illinois.
3. Hattie, J. (2009). *Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement*. Routledge.
4. Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1999). *Learning Together and Alone: Cooperative, Competitive, and Individualistic Learning*. Allyn and Bacon.
5. Yaxiyaxonova, Muxiba. "RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IT SAVODXONLIGINI OSHIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH." *Ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari/Aktualnye muammolari ijtimoiy-gumanitarnyx nauk/Aktual muammolari gumanitar va ijtimoiy fanlar* 4 (2024).
6. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muhiba. "Mustaqil ta'limni tashkil etishda ilg 'or xorijiy tajribalarning ahamiyati." *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.5 (2021): 742-749.
7. Raxmatov, Sherqo'zi Olimovich. "MASOFAVIY TA'LIM DASTURLARINING TA'LIM TIZIMIDA AFZALLIKLARI VA AMALIY AHAMIYATI (MOODLE, SCORM, TUTOR DASTURLARI MISOLIDA)." *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences* 1.11 (2021): 1263-1270.
8. Aliqulov, Sh. "M. Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari." (2024): 15.
9. Yaxiyaxonova, Muhiba, Marjona Yusupova. "OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA "INFORMATIKA VA AT" FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." *Algoritmlar va dasturlashning dolzarb muammolariga bag'ishlangan xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya*. 2023 yil.